

**BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINI LEKSIK KOMPETENSIYASINI
TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI****Ismoilova Zarnigor Raximjon qizi****Namangan viloyati Namangan tumani 2-sonli umumta'lim maktabi****Ingliz tili fani o'qituvchisi.****ismoilovazarnigor094@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.18537430>**

Annotatsiya: Bu maqolada ingliz tili o'qituvchilarining o'quvchilarning so'zlar zaxirasini rivojlantirish metodikasini muhokama qilib o'tamiz. Mavzuni o'rganishda, o'qituvchilar o'quvchilarga leksik ma'lumotlarini o'rgatishda qanday usullarni ishlatishlari, o'quvchilarning lug'atdan foydalangan holda so'zlar va ifodalar ustida ishlovchi xususiyatlari muhim ahamiyat kasb etadi. Maqola metodikasining afzalliklarini, muammolarni va yechimlarni ta'riflash, tahlil qilish va takomillashtirishni o'rgatish bo'yicha tushunchalarni ko'rsatish hamda amaliy dasturlash usullari ko'rsatiladi.

Kalit so'zlar: Leksik tushuncha, takomillashtirish, metodika, kompetensiya.

ABSTRACT

In this article, we will discuss the methodology of English language teachers to develop students' vocabulary. In the study of the topic, what methods teachers use to teach students lexical information, the characteristics of students working on words and expressions using the dictionary are important. The advantages of the article methodology, the definition of problems and solutions, the analysis and improvement of teaching concepts, and practical programming methods are shown.

Key words: Lexical understanding, improvement, methodology, competence.

АННОТАЦИЯ

В этой статье мы обсудим методику учителей английского языка по развитию словарного запаса учащихся. При изучении темы, какие методы используют преподаватели для преподавания учащимся лексической информации, важны особенности работы учащихся над словами и выражениями с использованием словаря. Показаны преимущества методологии статьи, определения проблем и решений, анализа и совершенствования концепций обучения, методов практического программирования.

Ключевые слова: Лексическое понимание, совершенствование, методика, компетентность.

KIRISH

Ingliz tili o'qitishida leksik kompetensiyani takomillashtirishning metodikalari va muhimligi O'zbekistonda ta'lim sohasining taraqqiyot yo'lidagi katta vazifalardan biri hisoblanadi. Leksik kompetensiya, o'quvchining so'zlar zaxirasini tushunish, foydalanish va o'z ifodalarni shakllantirishda ishtirok etishga asoslangan bo'lib, maqsadga mos usullar va dasturlash bilan rivojlantirilib kelinmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

O'qituvchilar o'quvchilarga tayyorlaydigan so'z va til haqidagi darsda o'quvchilar o'qituvchi yordamida so'zlardan to'g'ri foydalanishni o'rganadilar. Ular yangi so'zlarni o'rganishga va ularni jumalarda qanday ishlatishga e'tibor berishadi. Olimlar so'zlarni qanday o'rganishimiz va ishlatishimizni o'rganishdi va ular buni "leksik mahorat" deb atashadi. Bu ko'nikma biz gapirganda

va yozganda so'zlardan to'g'ri foydalanishni o'z ichiga oladi. So'zlarni va tilni o'rganish orqali biz ularni kundalik muloqotimizda yaxshiroq qo'llashimiz mumkin.

Chet tilida yangi so'zlarni o'rganishdan asosiy maqsad nutq ko'nikmalarini oshirishdir. Lug'atni o'rganishning uch bosqichi mavjud. Birinchi bosqich - yangi so'zlarni bilish, ikkinchi bosqich - ularni nutqda qo'llash, uchinchi bosqich - turli xil nutq ko'nikmalarini o'zlashtirish. Ushbu bosqichlarni o'rganish, mashq qilish va so'zlarni haqiqiy suhbatlarda ishlatish bilan solishtirish mumkin. [3.160-bet]

Ta'lim maqsadlaridan ko'zlanadigan vazifa chet til leksikasini o'rgatish jarayonining ko'nikmalar hosil qilish pallasida yakuniy ish hisoblanmish leksikaning qo'llanilish darajasiga erishishdan iborat. Ushbu kichik mavzu nomida ishlatilgan „Qo'llanilish“ termini (ruscha adabiyotlarda „употребление „оперирование „функционирование“) so'zning reproduktiv va retseptiv nutqda kelishi ma'nosini ifodalaydi. „Qo'llash“ deyilsa, „fikir bayon etish“ nazarda tutiladi, „tanib olish“ tushunchasi esa „o'zga shaxs nutqini idrok etish“ bilan bog'liq. Qisqasi, „qo'llanilish“ deganda, til birligi (mas. leksik birlik)ning nutq faoliyatining to'rtala turida ham ishlatilishi tushuniladi (rus „оперирование“).[5.123-bet]Leksikaning qo'llanilishi ko'nikma hosil qilishda oxirgi bosqich bo'lib, ma'nosi ochilgan va nutqda ishlatila boshlagan

so'zning nutq jarayonida erkin ishlatilishi — ko'nikmalardan malakaga o'tish davriga to'g'ri keladi. Mashq qilishdan nutq amaliyotiga qadam qo'yish — fikr bayon qilishda ong ishtirokisiz leksikani ishlatish tushuniladi.

NATIJARLAR

Nutqni idrok qilish va uni sodir etish jarayonlarida leksikani qo'llash operatsiyalari turlicha bo'lishi metodik asoslangan. Undan tashqari xufiya lug'at boyligining ham o'ziga xosligi aniqlandi. Ushbu leksika o'quvchilar til tajribasida ilgari uchramagan, ular ilk bor duch kelayotgan leksik birliklarni maxsus tasnif qilish zarur.

Nutqiy leksik operatsiyalarning gapirishga oid turini bu birliklarning birikishi (so'z birikmalari) va ularning jumla tarkibida qo'llanishi (gap tuzish) tarzida ta'riflash mumkin. Nutqni idrok etish chog'ida esa boshqa amal bajariladi: og'zaki/ yozma nutq idroki paytida o'quvchilarda hosil qilingan eshitish/ko'ruv timsollarini tanlay olish, akustik/grafik tayanchlarni eshitganda^rganda ajrata olish kabilar. Ulami mashqlarda ishlatish uchun mayda operatsiyalarga ajratish darkor.So'zning reproduktiv nutqda qo'llanishiga xos ishlar quyida tahlil etiladi. **Birinchi operatsiya:** zarur so'zning tovush shakli eslanadi, ya'ni tanish leksik birlik ishga tushadi. Ushbu birlik uzoq muddatli (doimiy) xotiradan qisqa muddatli (operativ) xotiraga o'tkaziladi (ma'lumki, o'zlashtirilgan so'z doimiy xotirada saqlanadi, nutq esa qisqa muddatli xotira ishtirokida sodir bo'ladi). So'zni eslash chog'ida uni paradigmatic tartibdan sintagmatic holatga o'tkazishdek murakkab jarayon kuzatiladi. Mas. gapirmoq, gapirish, gap, gapiraman, gapiradi kabilar xotirada „qatlam“ shaklida saqlanadi. Jumlagi kiritish yonma-yon keladigan so'zga bog'lab joylashtirish demakdir (Men inglizcha gapiraman, u ispancha gapiradi va h/k.). So'zning oson qiyinligini uning ko'p ma'noliligi, ona tili va chet tilda ma'no doirasi tor/kengligi, ma'nodosh (sinonim)lari bor/ yo'qligi belgilab beradi. **Ikkinchi operatsiya:** so'zning sintaktik va leksik birikish darajasini aniqlash. Leksik birikish deganda ma'noviy munosa-batga kirish, sintaktik birikish esa muayyan so'z tartibining taqozo etilishidir. Ikkala holat ona tiliga mos kelsa, amal osonlashadi. So'zning birikishi farq qilganda, amal qiyin kechadi.

Uchinchi operatsiya: jumladagi bo'sh joyni to'ldirish. Bemalol birika oladigan so'zni ishlatish erkinroq kechadi, birikish imkoniyati chegaralangan so'zni ishlatishda qiyinchilik seziladi. Nutqni idrok etish operatsiyalari passiv lug'at materialida bajariladi. O'qish (so'zning grafik timsoli)ni idrok etish operatsiyalari quyidagilardan iborat: Birinchi operatsiya leksik birlikning yozma (grafik) timsolini idrok etish. Bunda so'zning qisqa/uzunligi (qisqa so'z oson idrok qilinadi), grafema (harf, harf birikmalari)ning tanish/notanishligi, ona tilidagi so'z shakliga o'xshash/noo'xshashligi kabilar muhim ahamiyatga molikdir. Ikkinchi operatsiya: leksik birlik belgilarini aniqlash. Bunda yozuv (grafik) belgilari (harf birikmasi) va tuzilish — ma'no belgilari (o'zak, yasama so'z) nazarda tutiladi. So'zdagi morfemalarning tanishligi qiyinchilikni bartaraf etish omillaridandir. Ko'p bo'g'inli so'zni idrok etish qiyinchilik bilan kechadi. Uchinchi operatsiya: leksik birliklarni farqlash va o'xshatish. Morfema (o'zak, affiks) yaxshi tanish bo'lsa, o'quvchi oson idrok etib tushunadi. So'z tarkibi ma'nolarini ochish oson bo'lsa, uni tanib olish yengillashadi, agar o'zak yoki affiks ma'nosini ochish murakkablik qilsa, tanib olish, ya'ni farqlash yoki o'xshatish qiyinlashadi.

To'rtinchi operatsiya: idrok qilinadigan shaklni ma'nosi bilan bog'lash (fahmiga yetish, tushunib olish), o'z navbatida, butun jumlaning (yoki jumladan katta matnni) tushunib yetish. So'zning ko'p ma'noliligi tushunishga xalal yetkazish ehtimoli bor. Tub yoki majoziy ma'no tufayli so'zni tanib olish qiyinchiligi turlicha bo'ladi. Shakl va ma'noning o'quvchi ongida aloqada bo'ladigan tillarda o'xshash yoki tafovutli bo'lishi oson/qiyin tanib olishga sabab bo'ladi.[6.78-bet]

MUHOKAMA

Chet til leksikasi tasnifida ona tili bilan bir qatorda ikkinchi tilga oid o'quvchi tajribasi hisobga olinmog'i zarur. Leksikaning metodik tasnifi ilmiy manbalarda bir tekis ta'riflangan emas. Birmuncha chalkash va ziddiyatlarga mo'l metodik tadqiqotlar ham yo'q emas. Binobarin, aniq bir chet tilni o'rganish uchun tayyorlanadigan til materiali tasnifi, jumladan, leksika tasnifi, odatda, darslik mualliflari vakolatiga havola etiladi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, o'zbek o'quvchisi uchun inglizcha leksika tasnifi yoki ispancha, nemischa, fransuzcha leksika tasnifi rus, tojik va boshqa o'quvchilarnikidan batamom farq qiladi. Demak, metodik tasnif xususiy metodika fanining vazifasiga kiradi. Metodik tasniflangan leksik birliklar til o'rgatish jarayonini tashkil qilishda, bajariladigan mashqlar sistemasida hisobga olinadi. Leksik ko'nikmalarni shakllantirishning samaradorligi tasnif sifatiga bog'liq bo'ladi.

XULOSA

Takidlash joizki bu maqolada leksik kompetensiyani takomillashtirishning metodikalari va muhimligi muhokama qilingan. Mavzu haqida amaliy va nazariy adabiyotlar, metodlar, darsliklar va onlayn resurslar ko'rsatilgan. Ushbu maqola o'quvchilarning so'zlar zaxirasini oshirish va rivojlantirish jarayonida qo'llaniladigan eng samarali usullar va dasturlar haqida ma'lumotlar beradi. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning leksik ko'nikmalarini oshirishda muhim o'zgarishlarni ko'rsatadi. Dars jarayonida o'quvchilarning leksik kompetensiyasini takomillashtirish uchun amaliy usullar va dasturlarning samarali bo'lishini baholash maqsadida muhokama va baholashning muhimligi yoritilgan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Душеина Т.В. “Проектная методика на уроках иностранного языка”. ИЯШ, 2003, №

- 5.
2. В.Б. Попов “Интернет-технологии и развитие образования” Воронеж, ВГПУ, 2001.
3. Кирягина, М. Е. (2012). Педагогические инновации в образовании. Вестник Казанского технологического университета, 15(18).
4. Нишоналиев У. Инновационные педагогические технологии обучения и развития. / В сб. материалов научно-практической конференции «Актуальные вопросы профессионального воспитания молодежи». – АлмаАта: Респ. издат. каб. казахск. акад. образования им. И.Алтынсарина, 2000. –С. 235-240.
5. Потапова Р.К. Новые информационные технологии и филология. СПб., 2004.
6. Ибрагимова, Г. Н. (2015). Педагогик инновациялар ёрдамида талабаларнинг креатив қобилиятларини шакллантириш. Современное образование (Узбекистан), (3)
7. О'zbek tilining izoxli lug'ati. “Moskva”, 1981y.

